

Resumo Simples

III Jornada Cedigma
12, 13, 14 de Setembro 2025

Gestão de políticas públicas em tempos de crise: lições aprendidas com a pandemia da COVID-19

Public policy management in times of crisis: lessons learned from the COVID-19 pandemic.

Joelina Da Silva Miranda¹

¹Faculdade Pitágoras - São Luís
jsilviamiranda@yahoo.com.br

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17484024>

Introdução: A pandemia da COVID-19 representou um dos maiores desafios sanitários, sociais e econômicos da história recente, exigindo respostas rápidas e eficazes dos gestores públicos em todo o mundo. No Brasil, a crise expôs fragilidades estruturais na gestão pública, sobretudo nas áreas de saúde, assistência social e economia, ao mesmo tempo em que evidenciou a importância da coordenação entre diferentes níveis de governo e setores da sociedade. Diante desse cenário, refletir sobre as lições aprendidas com a pandemia é essencial para fortalecer a governança pública e aprimorar a capacidade de resposta em futuras crises. **Objetivo:** Analisar os principais aprendizados relacionados à gestão de políticas públicas durante a pandemia da COVID-19, com ênfase nas estratégias de enfrentamento, nas dificuldades encontradas e nas perspectivas de melhoria para a administração pública em contextos emergenciais. **Metodologia:** A pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo e descritivo, com base em artigos científicos, Capítulos de livros, Livros entre anos 2020 e 2024. As fontes foram obtidas em bases como SciELO, LILACS e Google Acadêmico, priorizando estudos que abordam a gestão pública, políticas de saúde e ações intersetoriais implementadas durante a pandemia. **Resultados e discussões:** A pandemia evidenciou tanto avanços quanto limitações na gestão de políticas públicas. Observou-se que a ausência de coordenação centralizada, a falta de planejamento estratégico e as desigualdades regionais dificultaram a resposta rápida e eficiente às demandas emergenciais. Ao mesmo tempo, a crise estimulou inovações, como o uso de tecnologias digitais para o monitoramento de casos, teleatendimento em saúde e transferência de auxílios emergenciais. A articulação entre governos locais, sociedade civil e instituições privadas mostrou-se decisiva para mitigar os impactos sociais e econômicos da crise. Outro aprendizado relevante foi a valorização do Sistema Único de Saúde (SUS), que, mesmo diante de limitações, mostrou-se essencial para garantir o acesso universal à saúde e para coordenar ações de vigilância epidemiológica. A pandemia também reforçou a importância da comunicação pública clara e transparente como instrumento de confiança e adesão da população às medidas de prevenção. **Conclusão:** A experiência da pandemia da COVID-19 deixa importante

lições para a gestão de políticas públicas, entre elas a necessidade de fortalecer a capacidade institucional, investir em planejamento e gestão de riscos, e promover maior integração entre os níveis federal, estadual e municipal. Além disso, evidencia-se a importância de políticas públicas baseadas em evidências científicas e da participação social nos processos decisórios. Em tempos de crise, a eficiência da gestão pública depende da agilidade, da cooperação e da capacidade de inovar sem perder de vista os princípios da equidade e da justiça social.

Referências

DE LACERDA, Leonardo Lincoln Leite; DOS SANTOS, Juliana Frandalozo Alves; DE ALMEIDA CUNHA, Cristiano José Castro. Lições aprendidas para gestão de crise no setor de turismo de Florianópolis durante a pandemia Covid-19. *Caderno Virtual de Turismo*, v. 22, n. 2, p. 28-41, 2022.

ELIAS, Luís. Gestão de Crises e a Pandemia de COVID-19. *Nação e Defesa*, n. 156, 2020.

GOMES, Paulo Valente. A crise pandémica do COVID-19: 10 lições aprendidas. *Revista Portuguesa de Ciências Policiais*, v. 214521, p. 81, 2022.

MUNIZ, Rosália de Jesus Macêdo et al. Adaptação e resiliência: gestão de crises no setor de eventos durante a pandemia da covid-19. *Boletim de Conjuntura (BOCA)*, v. 18, n. 53, p. 61-83, 2024.